

**О быстроубывающих решении задачи Коши для нагруженного уравнения
мкдф–синус-гордона с источником**
**On rapidly decreasing solutions to the cauchy problem for a loaded MKDF–
SINE-Gordon equation with a source**

**Manbali yuklangan mkdf-sin-gordon tenglamasiga qo'yilgan koshi masalasining
tez kamayuvchi soliton yechimlari haqida**

**Хоитметов Умид Азадович¹, Хасанов Темур Гафуржонович²,
Рузметова Гули Умид кизи³**

¹ PhD, Доцент, Ургенчкий государственный университете имени Абу
Райхона Беруний, Ургенч, x_umid@mail.ru

² PhD, учитель, Ташкентский Международный Университет Кимё Филиал
Самарканд, temur.xasanov.2018@mail.ru

³ Магистр, Ургенчкий государственный университете имени Абу Райхона
Беруний

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624625>

Аннотация. В данной статье описан алгоритм поиска быстроубывающих солитонных решений задачи Коши для уравнения MKDF-SIN-Gardon. При этом решен пример с использованием разработанного алгоритма.

Ключевые слова. Модифицированный уравнения Кортевега-де Фриза, уравнения Синус-Гардона, оператора Дирака, интегральное уравнения Гельфанда- Левитана- Марченко.

Annotation. This article describes an algorithm for finding rapidly decreasing soliton solutions to the Cauchy problem posed by the MKDF-SIN-Gardon equation. At the same time, an example is solved using the generated algorithm.

Key words. Modified Korteweg-de Vries equations, Sine-Gordon equation, Dirac operator, Gelfand-Levitan-Marchenko integral equations.

Annotatsiya. Mazkur maqolada yuklangan MKDF-SIN-Gardon tenglamasiga qo'yilgan Koshi masalasining tez kamayuvchi soliton yechimlarini topish algoritmi bayon qilingan. shu bilan birga hosil qilingan algorit yordamida bitta misol yechib ko'rsatilgan

Kalit so'zlar. Modifitsirlangan Korteveg-de Friz tenglamasi, sinus-Gardon tenglamasi, Dirak operatori, Gelfand-Levitan-Marchenko integral tenglamasi.

Пусть нам дана следующая система уравнений

$$u_{xt} + p(t)u(x_0, t) \left(\frac{3}{2}u_x^2 u_{xx} + u_{xxxx} \right) = q(t)u(x_1, t) \sin u + \omega(t)u(x_2, t)u_{xx} + \\ + 2 \sum_{k=1}^N \sum_{j=0}^{m_k-1} C_{m_k-1}^j \left(f_{k1}^j f_{k1}^{m_k-1-j} - f_{k2}^j f_{k2}^{m_k-1-j} \right), \quad (1)$$

$$L(t)f_k^j = \xi_k f_k^j + j f_k^{j-1}, \quad \text{Im} \xi_k > 0, \quad k = \overline{1, N}, \quad j = 0, 1, \dots, m_k - 1, \quad (2)$$

где

$$C_n^l = \frac{n!}{(n-l)!l!}, \quad u_x = \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}, \quad u_{xt} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x \partial t}, \quad L(t) = i \begin{pmatrix} \frac{d}{dx} & \frac{u_x(x,t)}{2} \\ \frac{u_x(x,t)}{2} & -\frac{d}{dx} \end{pmatrix},$$

коэффициенты $\rho(t), q(t), \omega(t)$ уравнения (1) заданы и непрерывно дифференцируемы, вектор-функции $f_k^j = (f_{k1}^j(x,t), f_{k2}^j(x,t))^T$, $j = \overline{0, m_k - 1}$ принадлежат пространству $L^2(-\infty, \infty)$ для любого $t \geq 0$, $f_k^0 = (f_{k1}^0(x,t), f_{k2}^0(x,t))^T$ является собственной вектор-функцией несамосопряженного оператора Дирака $L(t)$ отвечающая собственному значению ξ_k , ($\text{Im } \xi_k > 0$) кратности m_k , $k = \overline{1, N}$

Систему уравнений (1)-(2) рассмотрим с начальным условием

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Здесь функция $u_0(x)$ ($-\infty < x < \infty$) имеет следующие свойства:

1)

$$u_0(x) \equiv 0 \pmod{2\pi}, \quad |x| \rightarrow \infty;$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} ((1+|x|)|u_0'(x)| + |u_0''(x)| + |u_0'''(x)| + |u_0''''(x)|) dx < \infty. \quad (4)$$

2) несамосопряжённый оператор Дирака $L(0)$ не имеет спектральных особенностей, а также обладает в точности N собственными значениями $\xi_1(0), \xi_2(0), \dots, \xi_N(0)$ с кратностями $m_1(0), m_2(0), \dots, m_N(0)$ в верхней комплексной полуплоскости.

Положим

$$\frac{1}{(m_k - 1 - j)!} \int_{-\infty}^{\infty} (f_{k1}^{m_k-1} f_{k2}^{m_k-1-j} + f_{k2}^{m_k-1} f_{k1}^{m_k-1-j}) dx = A_{m_k-1-j}^k(t), \quad (5)$$

в котором $A_{m_k-1-j}^k(t)$ есть заданные непрерывные функции ($t \geq 0$), $k = \overline{1, N}$, $j = \overline{0, m_k - 1}$.

Допустим, что функция $u(x,t)$ в достаточной степени гладкая и стремится к нулю при $x \rightarrow \pm\infty$ с вполне допустимой скоростью, т.ч.:

$$u(x,t) \equiv 0 \pmod{2\pi}, \quad \text{при } x \rightarrow \infty; \quad \int_{-\infty}^{\infty} ((1+|x|)|u_x(x,t)| + |u_{xx}(x,t)|) dx < \infty. \quad (6)$$

Кроме того, в классах периодических и быстро убывающих функций алгоритмы решения задачи Коши для нелинейных эволюционных уравнений подробно рассмотрены в работах [1]–[5].

Основным результатом данной работы является следующая теорема.

Теорема 1. Предположим, что система функций $\{u(x,t), f_k^j(x,t), k = \overline{1, N}, j = \overline{0, m_k - 1}\}$ представляет собой решение задачи (1)-(6), то тогда данные рассеяния оператора $L(t)$, $t > 0$, потенциалом которого служит $u(x,t)$, будут изменяться в зависимости от t в соответствии со следующим уравнением

$$\frac{dr^+(\xi, t)}{dt} = \left(8i\xi^3 p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi} + 2i\xi\omega(t)u(x_2, t) \right) r^+(\xi, t), \quad (\text{Im}\xi = 0);$$

$$\frac{d\xi_n(t)}{dt} = 0,$$

$$\frac{d\Psi_0^n(t)}{dt} = \left(8i\xi_n^3 p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n} + 2i\xi_n\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_0^n(t) \right) \Psi_0^n(t),$$

$$\frac{d\Psi_1^n(t)}{dt} = \left(8i\xi_n^3 p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n} + 2i\xi_n\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_0^n(t) \right) \Psi_1^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n^2 p(t)u(x_0, t) + \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^2} + 2i\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_1^n(t) \right) \Psi_0^n(t),$$

$$\frac{d\Psi_2^n(t)}{dt} = \left(8i\xi_n^3 p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n} + 2i\xi_n\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_0^n(t) \right) \Psi_2^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n^2 p(t)u(x_0, t) + \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^2} + 2i\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_1^n(t) \right) \Psi_1^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^3} - \frac{1}{2}A_2^n(t) \right) \Psi_0^n(t),$$

$$\frac{d\Psi_3^n(t)}{dt} = \left(8i\xi_n^3 p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n} + 2i\xi_n\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_0^n(t) \right) \Psi_3^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n^2 p(t)u(x_0, t) + \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^2} + 2i\omega(t)u(x_2, t) - \frac{1}{2}A_1^n(t) \right) \Psi_2^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n p(t)u(x_0, t) - \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^3} - \frac{1}{2}A_2^n(t) \right) \Psi_1^n(t)$$

$$+ \left(8ip(t)u(x_0, t) + \frac{iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^4} - \frac{1}{2}A_3^n(t) \right) \Psi_0^n(t),$$

$$\frac{d\Psi_{m_n-1-\nu}^n(t)}{dt} = \left(8i\xi_n^3 p(t)u(x_0, t) + 2i\xi_n\omega(t)u(x_2, t) \right) \Psi_{m_n-1-\nu}^n(t)$$

$$+ \left(24i\xi_n^2 p(t)u(x_0, t) + 2i\omega(t)u(x_2, t) \right) \Psi_{m_n-2-\nu}^n(t) + 24i\xi_n p(t)u(x_0, t) \Psi_{m_n-3-\nu}^n(t)$$

$$+ 8ip(t)u(x_0, t) \Psi_{m_n-4-\nu}^n(t) - \sum_{s=\nu}^{m_n-1} \left(\frac{(-1)^{m_n-1-s} iq(t)u(x_1, t)}{2\xi_n^{m_n-s}} + \frac{1}{2}A_{m_n-1-s}^n(t) \right) \Psi_{s-\nu}^n,$$

$$n = \overline{1, N}, \quad \nu = m_n - 1, m_n - 2, \dots, 0.$$

Пример 1. Рассмотрим следующую задачу

$$u_{xt} + \frac{1}{2t+1} \left(\frac{3}{2}u_x^2 u_{xx} + u_{xxxx} \right) = \frac{1}{4t+2} \sin u + \frac{2}{2t+1} u_{xx} + 2(f_{11}^2 - f_{12}^2),$$

$$L f_1 = \xi_1 f_1, \quad u(x, 0) = 4 \arctan(e^{-2x}).$$

Здесь

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} f_{11}(x,t) f_{12}(x,t) dx = A_0(t) = -\frac{1}{4t+2}.$$

Решение данной задачи Коши имеет вид:

$$u(x,t) = 4 \arctan\left((2t+1)e^{-2x}\right),$$
$$f_{11}(x,t) = -\frac{(2t+1)e^{-3x}}{1+(2t+1)^2 e^{-4x}}, \quad f_{12}(x,t) = \frac{e^{-x}}{1+(2t+1)^2 e^{-4x}}.$$

Литература

1. Wazwaz A.M. N -soliton solutions for the integrable modified KdV -sine-Gordon equation. Phys. Scr., (2014), 89, 065805.
2. Hoitmetov U.A. On the Cauchy problem for the mKdV–sine-Gordon equation with an additional term // Acta Applicandae Mathematicae, 2023, 184, 7. 15 pages.
3. Hoitmetov U.A. Integration of the loaded mKdV-sine-Gordon equation with a source // Siberian Electronic Mathematical Reports, (2023), Vol. 20, No. 2, pp. 859-879.
4. Khasanov A.B., Khasanov T.G., Cauchy problem for the Korteweg-de Vries equation in the class of periodic infinite-gap functions // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 283, №4, August, 2024, pp. 674-689.
5. Khasanov A.B., Khasanov T.G. Integration of a nonlinear Korteweg–de Vries Equation with a loaded term and a source // Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2022, Vol. 16, №2, pp. 227–239.